

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL CREAM

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL CREAM

El compromís del CREAM per contribuir a la innovació i el desenvolupament social i econòmic ha d'equilibrar la investigació aplicada amb els valors de transparència, accessibilitat i cooperació de les bones pràctiques científiques.

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL CREAM

La nova versió de la Política de Propietat Intel·lectual del CREAM ha estat aprovada pel Direcció i Gerència i té efecte des de gener 2025. Aquesta política es revisarà i actualitzarà cada 3 anys o quan es consideri oportú segons canvis normatius.

Bellaterra, 31 de gener de 2025

Autoria: Doblas, Enrique; Morales, David; Fuentes, José Antonio; Florido, Florencia

Contribucions: Ordóñez, José Luis; Regí, Joan; Escobar, Joaquim

Maquetació: Soler, Nora

Citació recomanada: CREAM. (2025). Política de propietat intel·lectual del CREAM. CREAM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15806560>

Versió	Data	Autoria i contribucions	Descripció
1.0	2016-06-17	David Morales y José Antonio Fuentes	Versió inicial
2.0	2025-01-31	Enrique Doblas, Florencia Florido, David Morales, Joaquim Escobar, José Luis Ordóñez i Joan Regí,	Revisió i actualització

CREAF-CERCA

Campus de Bellaterra (UAB) Edifici C

08193 Cerdanyola del Vallès

Tel.: +34 93 5811312

Fax: +34 93 5814151

contacte@creaf.uab.cat

<https://www.creaf.cat>

<https://blog.creaf.cat>

Llicència d'ús: CC-BY-SA Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 4.0 Internacional. Aquesta llicència requereix que els usuaris reconeguin l'autoria i la font original. Es permeten tots els usos, però si es crea una obra derivada, només es pot difondre amb la mateixa llicència que l'obra original.

SUMARI

- **Preàmbul**
- **Títol I.** Objecte i definicions
 - **Article 1.** Objecte i àmbit d'aplicació
 - **Article 2.** Definicions
- **Títol II.** Titularitat dels resultats de la recerca, dels drets de propietat industrial i intel·lectual derivats dels mateixos i drets d'explotació
 - **Capítol I.** Recerca pròpia del CREAM
 - **Article 3.** Titularitat dels Resultats de la Recerca del CREAM
 - **Article 4.** Titularitat dels drets de Propietat Industrial
 - **Article 5.** Titularitat dels drets de Propietat Intel·lectual
 - **Article 6.** Drets morals d'autoria del Personal Investigador del centre
 - **Article 7.** Obligació d'esment al Consorci
 - **Capítol II.** Projectes de recerca desenvolupats conjuntament amb d'altres entitats
 - **Article 8.** Resultats de la Recerca obtinguts en virtut de projectes de Recerca desenvolupats en col·laboració amb tercers
 - **Article 9.** Resultats de la Recerca obtinguts amb participació de Personal Adscrit
- **Títol III.** Gestió dels resultats de la recerca
 - **Article 10.** Gestió de la protecció dels Resultats de la Recerca
 - **Article 11.** Comunicació i col·laboració del Personal de Investigació del CREAM
 - **Article 12.** Confidencialitat i divulgació dels Resultats de la Recerca
 - **Article 13.** Renúncia dels drets de Propietat Industrial
- **Títol IV.** Explotació dels resultats de la recerca
 - **Article 14.** Fórmules d'explotació dels Resultats de la Recerca
 - **Article 15.** Distribució dels beneficis de l'explotació dels Resultats de la Recerca
- **Disposicions finals**
 - **Primera.** Interpretació de la normativa
 - **Segona.** Entrada en vigor

PREÀMBUL

El **CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS** (en endavant, "CREAF"), és un consorci constituït l'any 1987 per la Generalitat de Catalunya. El CREAF pretén contribuir al coneixement de la **conservació i gestió** del medi natural i el territori i l'adaptació al canvi ambiental a escales local, regional i global, actuant com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat i creant opinió en els seus àmbits d'actuació.

Segons Acord de Govern GOV/11/2020, de 4 de febrer (article 1, actuals estatuts del CREAF), els membres del CREAF són la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

La participació de la Generalitat de Catalunya en el CREAF s'instrumenta per mitjà dels departaments competents en els àmbits de medi ambient, boscos, política territorial, recerca i innovació, i prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

L'acord GOV/11/2020, de 4 de febrer, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i el seu text refós disposen que el CREAF és un centre CERCA "dedicat a l'ecologia terrestre i l'anàlisi territorial que genera coneixement, tecnologies i resultats per a la conservació, la gestió i l'adaptació del medi natural al canvi global. El seu objectiu és actuar com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d'actuació a escales local, regional i global."

Ates aquest objectiu, el CREAF desenvolupa les seves activitats de recerca tant amb caràcter científic com de gestió sota quatre línies de treball:

- Realitzar una investigació científica bàsica d'excel·lència, innovadora i líder, que pugui ser considerada un referent a escala nacional i internacional.
- Promoure una recerca científica aplicada que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes.
- Crear coneixement, tecnologies i resultats per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi.
- Disseminar els coneixements científics i tecnològics mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació.

A més de les activitats de recerca d'iniciativa pròpia, el CREAF col·labora amb altres entitats públiques i privades per al desenvolupament de projectes específics de recerca.

El règim jurídic d'aplicació als centres de recerca públics com el CREAM inclou normativa estatal i autonòmica:

- Llei de la Ciència 17/2022, de 5 de setembre
- Llei 9/2022, de 21 de desembre, de la ciència
- Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996) i lleis de propietat industrial espanyoles (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=67&modo=2¬a=0&tab=2)

La regulació de la investigació pública, promoguda per la Llei de la Ciència 17/2022, de 5 de setembre, ha incidit de forma rellevant en matèria de **propietat intel·lectual i industrial**, establint el marc jurídic aplicable a aquesta matèria als centres públics de recerca.

Així mateix, el règim jurídic estatal i autonòmic que regula la **Ciència Oberta** contribueix a promoure la innovació per al desenvolupament social, científic i econòmic a través de:

- El descobriment, l'accés, la interoperabilitat i la reusabilitat de les dades de recerca gestionades sota els principis FAIR.
- L'accés obert als resultats i producció científica finançats directament o indirectament amb fons públics.

Finalment, amb l'aprovació de la Llei catalana 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència, que alhora regula actualment el règim jurídic dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), es pretén potenciar la recerca, el desenvolupament i la innovació com elements clau del nou model de transformació i cohesió econòmica, amb la voluntat de consolidar Catalunya com a referent de l'avanç del coneixement. En aquest sentit, el CREAM té reconeguda la consideració de centre CERCA, essent-li d'aplicació aquest règim jurídic i la resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicta en matèria de recerca.

Sota aquest context, es considera necessari actualitzar el marc jurídic del CREAM que regula les seves activitats de recerca, tant en la seva fase de generació com en la d'explotació, integrant-les en l'estratègia institucional de donar resposta als interessos socials i científics del seu camp d'actuació.

En conseqüència, la Direcció del CREAM ha considerat oportú aprovar aquesta política, que permetrà una regulació completa i coherent de tota aquesta matèria amb l'objectiu d'assolir un marc segur que doni suport a les activitats de recerca generades a l'entorn del centre.

TÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Amb el present reglament, i en relació al personal investigador dels Centres de Recerca previst en la citada Llei 14/2011, es pretén assolir un doble objectiu general:

- (i) impulsar l'activitat de recerca, tot procurant incrementar la seguretat jurídica necessària per a les parts implicades en el desenvolupament de les activitats de recerca,
- (ii) involucrar el personal científic i de gestió del consorci en aquestes activitats, no només reconeixent la seva participació en el desenvolupament de nous coneixements i tecnologies, sinó també fent-los participar dels resultats que es puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de la seva activitat de recerca.

El compromís del CREAM per contribuir a la innovació i el desenvolupament social i econòmic ha d'equilibrar la investigació aplicada amb els valors de transparència, accessibilitat i cooperació de les bones pràctiques científiques. Per aquest motiu, les actuacions necessàries per regular la disseminació, la transferència i la divulgació del coneixement i les tecnologies produïdes pel CREAM es desplegaran sota els següents objectius específics:

1. Regular la **(co)titularitat** i obtenir **reconeixement** per totes les obres del CREAM que són producte de l'enginy i la creativitat, els resultats derivats de l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació, tant tangibles com intangibles (d'ara endavant, la "Recerca") i que es desenvolupen com a conseqüència de les seves funcions d'investigació, ja sigui en el marc d'una activitat pròpia del centre en col·laboració amb terceres persones o entitats.
2. Optimitzar l'**impacte** de la recerca amb **convenis d'explotació** amb empreses sota l'exclusivitat temporal del CREAM per fer servir, comercialitzar o fabricar una invenció patentada (drets econòmics d'explotació).
3. Prevenir els usos indeguts de les obres del CREAM a través de **licències i acords d'ús**.
4. Elaborar **protocols** que continguin procediments específics per a la protecció dels resultats de naturalesa particular que son objecte d'aquest reglament (p. ex., imatges, infografies, etc.).

ARTICLE 2. DEFINICIONS

Als efectes de la present normativa, es tindran en consideració les següents definicions:

- a. **Propietat intel·lectual**: qualsevol creació del intel·lecte humà regulada per la llei de propietat intel·lectual. La persona (co)titular de la propietat intel·lectual té el dret de disposar de la seva creació lliurement i amb exclusivitat, dintre els límits legals. La propietat intel·lectual té dues categories: **propietat industrial i drets d'autoria**.

b. Propietat industrial: regula invencions i la seva titularitat. La persona titular de la patent –que pot ser la inventora o no- pot donar el seu permís o llicència a tercers per a utilitzar la invenció d'acord amb termes establerts de comú acord. **Tipus de propietat industrial:**

- Patents, models d'utilitat, obtencions vegetals. Segons la Llei de Patents 24/2015, Art. 4.1: Són patentables, a tots els camps de la tecnologia, les invencions que siguin noves, impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial. Segons l'Art. 52(2) EPC, no seran considerades invencions:
a) Descobriments, teories científiques, mètodes matemàtics. b) Creacions estètiques. c) Plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats econòmiques o comercials, així com els programes d'ordinadors. d) Presentacions d'informació. Tot i això, un programa d'ordinador no queda exclòs de la patentabilitat per l'article 52(2) de l'EPC si, quan s'executa en un ordinador, produeix un nou efecte tècnic que va més enllà de les simples interaccions físiques entre el programari (software) i el maquinari (hardware)¹.
- Secrets industrials o comercials. Procediments pràctics industrials i comercials coneguts per un cercle limitat de persones que permeten un avantatge competitiu davant dels que no en tenen.
- Marques (10 anys renovables) i noms comercials. Tot signe o mitjà material, de qualsevol classe i forma, que serveixi per distingir els productes de la indústria o serveis, a fi que el públic els conegui i distingeixi, sense confusió amb similars de la mateixa espècie i altre propietari.
- Indicacions geogràfiques i denominacions d'origen. Protegeix la identificació d'un producte deguda a l'origen o el mètode d'elaboració.
- Disseny industrial. Qualsevol objecte que pugui servir de tipus per a la fabricació d'un producte.

c. Drets d'autoria: regula creacions científiques, artístiques i literàries a través de:

- **Drets morals** de les persones autores o hereves: són drets irrenunciables i inalienables que serveixen per a reivindicar l'autoria d'una obra i per a oposar-se al fet que aquesta autoria es modifiqui de manera que pugui perjudicar la reputació de la persona que la va crear.
- **Drets patrimonials/d'explotació** de la persona o organització a la qual s'hagin cedit. Són drets de caràcter transferible i de durada limitada que permeten al o la titular obtenir una retribució per l'ús de les seves obres per part de tercers. Es classifiquen en:
 - Dret de reproducció
 - Dret de distribució
 - Dret de comunicació pública

¹ Per a casos específics de simulacions, presentació d'informació, interfície gràfica, regles de jocs, IA, programacions i bases de dades, consulteu el Responsable de Transferència

- Dret de transformació

d. Tipus més comuns de llicències de drets d'autoria:

- **Cap dret reservat:** domini públic. Qualsevol persona pot copiar, modificar, distribuir i interpretar l'obra, inclús amb finalitat comercial, sense demanar permís.
- **Tots els drets reservats (copyright):** indica qui és la persona titular dels drets d'explotació sobre l'obra, l'autor o la persona/organització ha qui hagi cedit els drets.
- **Llicències Creative Commons:** 6 llicències de difusió en obert que permeten una graduació entre l'ús més lliure o més tancat d'obres protegides.
 - **CC BY (Reconeixement):** Les persones usuàries poden distribuir, remesclar, adaptar i construir a partir de l'obra, fins i tot amb finalitats comercials, sempre que es reconegui l'autoria de la creació original.
 - **CC BY SA (Reconeixement-CompartirIgual):** Les persones usuàries poden remesclar, adaptar i construir a partir de l'obra, fins i tot amb finalitats comercials, sempre que reconeguin l'autoria i llicenciïn les seves noves creacions sota els mateixos termes.
 - **CC BY NC (Reconeixement-NoComercial):** Les persones usuàries poden remesclar, adaptar i construir a partir de l'obra de manera no comercial. Les noves obres han de reconèixer l'autoria original i ser no comercials, però no cal que siguin llicenciades amb els mateixos termes.
 - **CC BY NC SA (Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual):** Les persones usuàries poden remesclar, adaptar i construir a partir de l'obra de manera no comercial, sempre que reconeguin l'autoria i llicenciïn les seves noves creacions sota els mateixos termes.
 - **CC BY-ND (Reconeixement-SenseObraDerivada):** Les persones usuàries poden fer una redistribució, comercial i no comercial, sempre que l'obra passi sense canvis i en la seva totalitat, amb reconeixement de l'autoria.
 - **CC BY-NC-ND (Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada):** Les persones usuàries poden descarregar les obres i compartir-les si reconeixen l'autoria, però no poden canviar-les de cap manera ni utilitzar-les comercialment.
- **Llicències Open Data Commons i Creative Commons per a Dades Obertes:** llicències específiques per a conjunts de dades:

e. Excepcions a la propietat industrial i els drets d'autor:

la propietat intel·lectual conviu amb excepcions en interès de l'educació, la recerca, l'accés a la informació i la llibertat d'expressió.

- **Finalitat experimental:** es pot fer servir una invenció patentada sense consentiment únicament sí és amb finalitats experimentals.

- **Dret a la citació:** permet incloure un fragment de l'obra o gravació d'una altra persona en el teu treball sense demanar permís previ de la persona autora. S'ha de fer amb mesura i cal citar sempre la font i l'autoria per evitar el plagí.

f. Personal

- **Personal d'investigació:** personal del CREAM que, estant en possessió de la titulació exigida en cada cas, duu a terme una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, l'ús d'aquests coneixements per crear noves aplicacions, la seva transferència i divulgació. Inclou al personal en formació, novell, consolidat i tècnic.
- **Personal adscrit:** personal d'investigació adscrit provinent d'Universitats o d'altres institucions de recerca que, mantenint la seva relació laboral o funcional amb la seva entitat d'origen, desenvolupa activitats de recerca al CREAM en virtut d'un acord d'adscripció amb la seva entitat d'origen.
- **Personal de gestió:** personal del CREAM que duu a terme activitats de gestió de la recerca que inclouen de forma enunciativa, però no limitativa: gestió de projectes, recollida i anàlisi de dades, assistència tècnica, tasques administratives, relacions amb la comunitat i assegurament del compliment de les normes ètiques i reguladores.

g. Dades de recerca:

dades recollides, utilitzades o generades durant el projecte de recerca. Són fets, observacions o experiències en funció dels quals es construeixen o es posen a prova arguments o hipòtesis. Les dades poden ser numèriques, descriptives, auditives o visuals; en brut, resumides o analitzades; experimentals o observacionals. Les dades de recerca es poden classificar en:

- a. **Contingut:** dades numèriques, tabulars, textuales, audiovisuals, sonores, multimèdia, computacionals o de seqüenciació genòmica, entre d'altres.
- b. **Format:** fulls de càlcul, imatges, mapes, enquestes, fitxers d'àudio, enregistraments sonors i audiovisuals o text estructurat, entre d'altres.
- c. **Mètode:**
 - i. **Observacionals:** dades capturades en temps real, no repetibles.
 - ii. **Simulacions:** dades generades per models predictius.
 - iii. **Experimentals:** es recullen fent experiments.
 - iv. **Derivades o de referència:** dades que deriven d'altres dades, poden ser dades crues o processades.
- d. **Naturalesa:** digitals (creades digitalment) o no digitals (enquestes en paper, dades recollides en fulls de camp, etc.).
- e. **Recurs:**
 - v. **Dades primàries:** es recullen per primera vegada i, per tant, tenen caràcter original.

- vi. **Dades secundàries:** dades que ja han estat recollides per una altra persona, que ja han passat per algun tipus de processament, normalment estadístic i que algú altre ha creat amb un objectiu específic.
- f. **Processament:**
 - vii. **Dades en brut (*raw*, en anglès):** dades primàries no processades.
 - viii. **Dades processades:** qualsevol modificació de les dades crues, com ara neteja de dades, modificació o càlculs.
- h. **Resultats de la Recerca:** tota aquella tecnologia, coneixement, metodologia, processos, resultats o obres que hagin estat desenvolupades o obtingudes com a conseqüència de les activitats de Recerca desenvolupades pel personal d'investigació del CREA.
- i. **Creacions científiques, artístiques i literàries:** obres producte de la creativitat regulades pels drets d'autoria. Els resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets d'autor inclouen de forma enunciativa però no limitativa: publicacions acadèmiques i no acadèmiques (p. ex., articles científics en qualsevol versió, llibres, capítols de llibre, informes, manuals, *policy briefs*, recursos educatius, etc.), explicacions de càtedra, conferències, bases de dades (però no les dades individuals), codi, *software*, models informàtics, quaderns de laboratori, dibuixos i il·lustracions.
- j. **Invençions:** solucions a problemes tècnics i dibuixos i models industrials que determinen l'aparença de productes industrials. Els resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de Propietat Industrial inclouen de forma enunciativa, però no limitativa: patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.
- k. **Signes distintius:** símbols i marques, noms i designacions comercials i imatges que es facin servir per distingir els productes o serveis del CREA. Els resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de Propietat Industrial inclouen de forma enunciativa, però no limitativa: logos institucionals i logos de projectes.
- l. **Secret:** Tota informació o coneixement que té cert valor empresarial en conferir al seu titular un avantatge competitiu actual o potencial davant dels qui no en tenen i, per tant, ha de ser objecte de mesures adequades per mantenir la confidencialitat.

TÍTOL II. TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA, DELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DERIVATS DELS MATEIXOS I DRETS D'EXPLOTACIÓ

CAPÍTOL I. RECERCA PRÒPIA DEL CREAM

ARTICLE 3. TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA DEL CREAM

Correspon al consorci la titularitat, així com els drets d'exploració, dels Resultats de la Recerca desenvolupats pel Personal Investigador del CREAM com a conseqüència de les seves activitats de Recerca.

ARTICLE 4. TITULARITAT DELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Correspon al consorci la titularitat dels drets de Propietat Industrial sobre les Invencions derivades dels Resultats de la Recerca descrits en l'Article 2 anterior.

ARTICLE 5. TITULARITAT DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

a) Titularitat dels drets de Propietat Intel·lectual

Correspon al Personal del Consorci l'autoria de les Obres, creades com a conseqüència de les seves activitats de Recerca al CREAM, excepte en els supòsits expressament previstos en el present Reglament.

Els drets d'exploració sobre les Obres que es realitzin en el marc de les esmentades funcions correspondran al CREAM, en els termes i amb l'abast previst en la legislació sobre la propietat intel·lectual. Sense perjudici de l'anterior, el CREAM procurarà convenir amb el Personal la cessió al centre dels eventuais drets d'exploració sobre les Obres generades en activitats de Recerca del Consorci que eventualment poguessin romandre de (co)titularitat del Personal.

El Personal tindrà dret a difondre les obres com una llicència de difusió en obert si així ho decidís, sempre que s'informi i acordi prèviament amb la persona responsable de Transferència en representació del Consorci. Si escau, es podrà sol·licitar el suport de la persona responsable de Ciència Oberta del centre pel que fa llicències obertes, acords de compartició de dades (Data Sharing Agreements, DSA, en anglès), retenció de drets davant editorials acadèmiques, etc.

b) Titularitat dels drets de Propietat Intel·lectual en supòsits específics

1. Programa d'ordenador (Software)

En cas que l'Obra desenvolupada per el Personal del CREAM en l'execució de les seves activitats de Recerca en el centre sigui un software, la titularitat dels drets d'explotació sobre el mateix correspondrà, exclusivament, al Consorci.

En el cas que el software s'hagi desenvolupat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació del CREAM, l'autoria, així com la titularitat dels drets d'explotació sobre la referida Obra, correspondrà al CREAM, en cas que aquesta l'editi i divulgui sota el seu nom, excepte pacte en contrari.

2. Obres col·lectives

En cas que l'Obra s'hagi creat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació del CREAM, l'autoria, així com la titularitat dels drets d'explotació sobre la referida Obra, correspondrà al Consorci, en cas que aquesta entitat l'editi i divulgui sota el seu nom, excepte pacte en contrari.

3. Bases de dades

Els drets d'explotació sobre les bases de dades que per la seva selecció o disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals d'acord amb la normativa aplicable i que siguin desenvolupades per Personal del CREAM en l'execució de les seves activitats de Recerca en el centre seran de titularitat del CREAM, sense perjudici, si escau, dels drets que poguessin subsistir sobre aquests continguts.

ARTICLE 6. DRETS MORALS D'AUTORIA DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL CENTRE

El CREAM respectarà en tot cas el dret del Personal del Consorci a ser reconeguts com a persones inventores o autors, segons el cas, de les Invencions i de les Obres que hagin desenvolupat.

ARTICLE 7. OBLIGACIÓ D'ESMENT AL CONSORCI

En tot cas, i tret que el CREAM es manifesti en sentit contrari, qualsevol Invenció o Obra en que participi el Personal del centre, realitzada com a conseqüència directa o indirecta de les seves activitats, haurà de fer referència a la seva vinculació amb el CREAM. En aquest sentit, es farà constar de forma visible en totes les Obres de titularitat del CREAM la seva pertinença al centre, referint-se al consorci com a "CREAF", informant el [codi ROR](#) i/o afegint el logo oficial del centre, segons el cas.

CAPÍTOL II. PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS CONJUNTAMENT AMB D'ALTRES ENTITATS

ARTICLE 8. RESULTATS DE LA RECERCA OBTINGUTS EN VIRTUT DE PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS EN COL·LABORACIÓ AMB TERCERS

Per a la realització de qualsevol encàrrec o projecte de Recerca per part del Personal del CREAM, amb independència de l'àmbit de coneixement a la qual es refereixi, es procurarà la subscripció del corresponent acord de recerca en col·laboració.

El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats de la Recerca que s'obtinguin en el marc de l'execució de l'acord de recerca en col·laboració, així com la distribució dels corresponents drets d'explotació que se'n derivin, es preveuran en el referit acord de recerca de col·laboració, sense perjudici que aquest pugui posposar la determinació de la distribució dels mateixos.

ARTICLE 9. RESULTATS DE LA RECERCA OBTINGUTS AMB PARTICIPACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT

El règim de titularitat dels Resultats de la Recerca desenvolupats amb participació de Personal Adscrit, amb qui CREAM no mantingui una relació laboral o funcional, es determinarà d'acord amb el que estigui previst en el conveni amb l'entitat d'origen.

En tot cas, el Personal Adscrit, haurà de complir amb les obligacions previstes per al Personal d'Investigació en aquest Reglament i en l'eventual conveni.

TÍTOL III. GESTIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA

ARTICLE 10. GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA

Les tasques de protecció dels Resultats de la Recerca derivats de projectes propis de CREAM seran desenvolupades per la persona responsable de Transferència del CREAM que podrà comptar amb la col·laboració d'altres serveis interns del centre o de professionals externs per a la realització de les seves tasques.

En relació als Resultats de la Recerca derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades, la protecció es realitzarà conforme al que s'estableixi al respecte en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores.

La persona responsable de Transferència vetllarà per evitar possibles conflictes d'interès o solapaments entre els diferents projectes i respecte dels Resultats de la Recerca que eventualment es puguin obtenir.

ARTICLE 11. COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓ DEL CREAM

En el cas que el Personal del CREAM desenvolupi un Resultat de la Recerca que pugui ser susceptible de protecció, haurà de donar trasllat a la persona responsable de Transferència, adjuntant tota aquella informació referent a la creació o Invenció desenvolupada, mitjançant el Formulari de Divulgació de la Invenció (Invention Disclosure Form, IDF), que permeti al CREAM, si ho considera adequat, iniciar els tràmits per a la seva protecció jurídica.

El Personal que sigui autor o inventor del Resultat de la Recerca haurà de col·laborar amb el CREAM o amb l'òrgan o entitat que desenvolupi les tasques de gestió en tot allò que sigui necessari per a l'obtenció de l'adequada protecció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial i eventualment, la seva transferència. En particular, l'obligació de col·laboració podrà estendre's a la subscripció dels documents públics o privats que resultin adequats, en particular davant qualsevol Oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial (de forma enunciativa, però no limitativa, Oficines de Patents i/o Marques, Registres de Propietat Intel·lectual, etc.), perquè el CREAM consti o esdevingui, segons el cas, titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Resultat de la Recerca, i que pugui exercitar els drets que li corresponguin en virtut de la seva condició de titular a efectes plens.

ARTICLE 12. CONFIDENCIALITAT I DIVULGACIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA

El Personal del CREAM, així com qualsevol altra persona o entitat que participi en activitats de Recerca a l'entorn del CREAM, haurà de tractar la informació relativa a qualsevol activitat desenvolupada a l'entorn del CREAM de forma confidencial i realitzar els seus millors esforços per assegurar aquesta confidencialitat, a fi de preservar els drets de CREAM o de terceres persones o entitats que col·laborin en les activitats de Recerca.

Una vegada s'hagi definit el procediment a seguir per a la protecció dels Resultats de la Recerca, la persona responsable de cada grup acordarà amb la persona responsable de Transferència els terminis de divulgació de la seva investigació i la corresponent sol·licitud dels permisos que s'estimin necessaris per part de terceres parts, si escau, i es comprometran a no realitzar cap acte de divulgació fins que s'acordi per no perjudicar la seva protecció jurídica.

En el cas de desenvolupament conjunt de projectes de Recerca amb altres entitats, el CREAM procurarà incloure en els respectius convenis reguladors les polítiques del centre relatives a la confidencialitat dels Resultats de la Recerca desenvolupats.

ARTICLE 13. RENÚNCIA DELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

En cas que el CREAM no estigui interessat en la titularitat d'algun títol o extensió internacional d'un dret de Propietat Industrial o decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment del mateix, ho comunicarà als seu Personal inventor. En cas que aquest estigui interessat, el CREAM el podrà transferir els referits drets, d'acord amb les condicions que s'acordin entre el centre i el Personal inventor. No obstant això, en cas que el CREAM hagi subscrit un contracte amb una tercera persona o entitat preveient a favor seu un dret preferent a assumir la titularitat dels referits Resultats de la Recerca en cas de renúncia per part del CREAM, serà aplicable el previst en el contracte.

Per a la renúncia de qualsevol títol de Propietat Industrial i Intel·lectual es requerirà l'acord del Director del CREAM.

En el cas que el CREAM hagi renunciat als seus drets en favor del Personal inventor, aquest podrà comercialitzar els Resultats de la Recerca sempre que l'activitat comercial no sigui contrària als principis rectoris recollits als objectius del CREAM.

El CREAM es reserva el dret a participar en un percentatge dels beneficis obtinguts en l'explotació dels Resultats de la Recerca cedits al Personal inventor, tant en cas de ser explotats per ell mateix, com en cas de ser llicenciats o transferits a terceres persones o entitats. A més, el CREAM es reserva el dret d'utilitzar els Resultats de la Recerca amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats docents i d'investigació.

En aquest últim cas, el CREAM podrà establir els mecanismes que estimi adequats per recuperar les despeses ocasionades per la gestió, redacció, tramitació i manteniment del referit títol de Propietat Industrial.

TÍTOL IV. EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA

ARTICLE 14. FÓRMULES D'EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA

El CREAM, per mitjà de la persona responsable de Transferència podrà planificar i explotar comercialment els Resultats de la Recerca de la forma que estimi més adequada per al compliment de les seves finalitats i, en la mesura que sigui possible, d'acord amb el Personal autor o inventor, procurant en tot cas el major accés possible de la societat als nous coneixements i tecnologies, ja sigui pel propi CREAM o bé cedint els seus drets d'exploració a terceres persones o entitats.

En el cas que es decideixi que la Fórmula d'exploració dels Resultats de la Recerca sigui per mitjà de la creació d'una spin-off, s'ha de fer en concordança amb el Reglament de Spin-offs del CREAM

ARTICLE 15. DISTRIBUCIÓ DELS BENEFICIS DE L'EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA

Als efectes previstos en el present article, s'entendrà per "beneficis" la diferència entre els següents conceptes:

(+) Els ingressos bruts obtinguts pel CREAM en l'exploració dels Resultats de la Recerca, incloent els pagaments rebuts de l'empresa que els exploti i els ingressos derivats d'una eventual renúncia per part dels (co)titulars dels Resultats de la Recerca;

(-) Menys una retribució equivalent al cinc per cent (5%) dels ingressos bruts que es reserva el CREAM en concepte de despeses per les seves activitats de gestió;

(-) I menys les despeses directament imputables a la protecció, valoració i desenvolupament dels Resultats de la Recerca i els costos de gestió (incloent-hi, a títol exemplificatiu que no limitatiu, les despeses per serveis intermediaris, advocats, agents de patents, etc.).

Els beneficis obtinguts pel CREAM per a l'exploració comercial d'un o diversos Resultats de la Recerca (que siguin objecte d'exploració de forma conjunta o que tinguin evident relació entre ells), hauran de distribuir-se d'acord amb la proporció que s'establirà a continuació:

- a. Un terç per ús propi del Personal del CREAM que tingui la consideració de persona autora o inventora;
- b. Un terç per la recerca del Personal del CREAM que tingui la consideració de persona autora o inventora;
- c. Un terç pel CREAM

En cas d'existir més d'una persona autora o inventora, el CREAM abonarà l'import corresponent proporcionalment a cadascú, segons document escrit per tot el Personal interessat que estableixi els percentatges de contribució de cadascú (IDF), o bé en cas de discrepància, per resolució judicial o laude arbitral que determini la participació de cadascú.

No obstant l'anterior, per al supòsit específic de publicacions i articles, els beneficis obtinguts per la seva explotació comercial correspondrà íntegrament als seus autors/es. Els drets econòmics reconeguts al Personal autor o inventor dels Resultats de la Recerca no podran ser cedits a tercers no participants en l'execució del projecte que hagués originat els Resultats de la Recerca ni tampoc a persones jurídiques, excepte acord exprés amb el CREAM en aquest sentit i d'acord amb la legislació vigent, o per obligació legal o resolució judicial o administrativa.

La distribució dels beneficis obtinguts per l'explotació comercial dels Resultats de la Recerca desenvolupats en projectes realitzats conjuntament amb altres entitats públiques i/o privades o amb Personal extern a títol personal es determinarà contractualment entre les entitats implicades en el projecte, i en defecte d'això, s'estarà al que acordin les parts, respectant en tot cas la contribució de les parts en l'obtenció i protecció dels Resultats de la Recerca.

En tot cas, la distribució dels beneficis previstos en aquest article, s'ajustarà a les limitacions econòmiques que pugui establir la normativa aplicable.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA

La resolució de qualsevol dubte interpretatiu de la Normativa correspon a la persona responsable de Transferència del CREAM.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Normativa entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per part de la Direcció del CREAM.